

Complete list of identified stakeholders related to “Medical ecosystems of cardiovascular diseases at the Cologne site”

Johannes Heimann, Cara Dannenberg, Adamantios Koumpis, Oya Beyan

Institute of Biomedical Informatics, University Hospital Cologne, Cologne, Germany

Authors' note: In this document, we provide the complete results our paper regarding "Medical ecosystems of cardiovascular diseases at the Cologne site" by Johannes Heimann, Cara Dannenberg, Adamantios Koumpis and Oya Beyan. For further information, please refer to the paper.

Stakeholders and their partners (part 1):

Category 1: Hospitals and healthcare professionals

AmKaRe (H1):

(Gesundes Herz, undated)

- **Deutsche Sporthochschule Köln (R4)**
- **Helios Kliniken (H10)**
- **Kölner Herzzentrum (H16)**
- **Krankenhaus Porz am Rhein (H20)**
- **Netzwerk Diabetischer Fuß Köln und Umgebung (Co3)**
- **St. Vinzenzhospital (H33)**
- **Uniklinik Bochum Herzzentrum (H35)**
- **Uniklinik Bonn (H36)**
- **Uniklinik Freiburg Herzzentrum (H38)**
- **Uniklinik Köln (H39)**
- **Uniklinik Leipzig Herzzentrum (H40)**
- **Universität Witten Herdecke (R14)**

CardioClinic Köln (H2):

(CardioClinic Köln, undated; Evangelisches Krankenhaus Köln-Kalk, undated; Kölner Infarkt Modell, undated)

- **Evangelisches Krankenhaus Köln-Kalk (H6)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Uniklinik Köln (H39)**

Eduardus-Krankenhaus (H4):

(Eduardus-Krankenhaus, undated; Kölner Infarkt Modell, undated)

- **DRK-Schwesternschaft Bonn e.V. (O1)**
- **Fortuna Köln (C9)**
- **Gefäßzentrum am Kölner Neumarkt (H7)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Pro Medik Köln GmbH (H25)**
- **Reha Training GmbH (H26)**

Evangelisches Krankenhaus am Weyertal (H5):

(Evangelisches Krankenhaus am Weyertal, undated; Kölner Infarkt Modell, undated)

- **Evangelischer Diakonieverein Berlin-Zehlendorf (B2)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**

Evangelisches Krankenhaus Köln-Kalk (H6):

(Kölner Infarkt Modell, undated; Evangelisches Krankenhaus Köln-Kalk, undated)

- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Onkologisches Therapiezentrum (H23)**
- **Verein der Freunde und Förderer des Ev. Krankenhauses Köln-Kalk e.V. (Co6)**

Gefäßzentrum Köln am Neumarkt (H7):

(Gefäßzentrum am Neumarkt, undated; Eduardus-Krankenhaus, undated)

- **Eduardus-Krankenhaus (H4)**
- **IKK classic (Gc1)**
- **Liga zur Bekämpfung von Gefäßerkrankungen e.V. (Co2)**
- **medical networks (C17)**
- **Micado Health Care (C18)**
- **Pan Klinik am Neumarkt (H24)**
- **Rebeca Health Care GmbH (C23)**

Heilig Geist-Krankenhaus (H8):

(Kölner Infarkt Modell, undated; Heilig Geist-Krankenhaus, undated)

- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Stiftung der Cellitinnen (C26)**
- **Verein der Freunde und Förderer des Heilig Geist-Krankenhauses e.V. (Co7)**

Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (H11):

(Kliniken Köln, 2022; Kölner Infarkt Modell, undated)

- **Katholische Hochschule NRW (R9)**
- **Kliniken Köln (H12)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Krankenhaus Köln Holweide (H18)**
- **Krankenhaus Köln Merheim (H19)**
- **Uniklinik Köln (H39)**
- **Universität Witten Herdecke (R14)**

Kliniken Köln (H12):

(Kliniken Köln, 2022; Kölner Infarkt Modell, undated)

- **Katholische Hochschule NRW (R9)**
- **Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (H11)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Krankenhaus Köln Holweide (H18)**
- **Krankenhaus Köln Merheim (H19)**
- **Uniklinik Köln (H39)**
- **Universität Witten Herdecke (R14)**

Kooperatives Kölner Herzzentrum (H16):

(Gesundes Herz, undated, Kooperatives Kölner Herzzentrum, undated)

- **AmKaRe (H1)**
- **Helios Klinik Siegburg Herzzentrum (H9)**
- **Krankenhaus Porz am Rhein (H20)**
- **MVZ Porzer Herz und Gefäßzentrum (H22)**
- **Uniklinik Bochum Herzzentrum (H35)**

Krankenhaus der Augustinerinnen (H17):

(Kölner Infarkt Modell, undated; Krankenhaus der Augustinerinnen, undated)

- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Olympiastützpunkt NRW/Rheinland (Co2)**
- **Uniklinik Düsseldorf (H37)**
- **Uniklinik Köln (H39)**
- **Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses der Augustinerinnen e.V. (Co8)**

Krankenhaus Köln Holweide (H18):

(Kliniken Köln, 2022; Kölner Infarkt Modell, undated)

- **Katholische Hochschule NRW (R9)**
- **Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (H11)**
- **Kliniken Köln (H12)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Krankenhaus Köln Merheim (H19)**
- **Uniklinik Köln (H39)**
- **Universität Witten Herdecke (R14)**

Krankenhaus Köln Merheim (H19):

(Kliniken Köln, 2020; Kliniken Köln, 2022; Kölner Infarkt Modell, undated)

- **Arbeiter Samariter Bund (C4)**
- **Berufsfeuerwehr Köln (Gc2)**
- **Deutsches Rotes Kreuz (C8)**
- **Johanniter Unfallhilfe (C13)**
- **Katholische Hochschule NRW (R9)**
- **Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (H11)**
- **Kliniken Köln (H12)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Krankenhaus Köln Holweide (H18)**
- **Malteserhilfsdienst (C26)**
- **Uniklinik Köln (H39)**
- **Universität Witten Herdecke (R14)**

Krankenhaus Porz am Rhein (H20):

(Gesundes Herz, undated; Kooperatives Kölner Herzzentrum, undated; Kölner Infarkt Modell, undated; Krankenhaus Porz am Rhein, undated; MVZ Kölner Herz und Gefäßzentrum, undated)

- **AmKaRe (H1)**
- **Kölner Herzzentrum (H16)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **MVZ Kölner Herz und Gefäßzentrum (H22)**
- **Viktoria Köln (C29)**

MVZ Porzer Herz und Gefäßzentrum (H22):

(Kooperatives Kölner Herzzentrum, undated; MVZ Porzer Herz und Gefäßzentrum, undated)

- **Kooperatives Kölner Herzzentrum (H16)**
- **Krankenhaus Porz am Rhein (H20)**

Pan Klinik am Neumarkt (H24):

(PAN-Klinik, undated; Gefäßzentrum am Kölner Neumarkt, undated)

- **Gefäßzentrum am Kölner Neumarkt (H7)**

Pro Medik Köln GmbH (H25):

(pro Medik, undated; Eduardus-Krankenhaus undated)

- **Eduardus-Krankenhaus (H4)**

St. Antonius Hospital (H28):

(Kölner Infarkt Modell, undated; St. Antonius Hospital, undated)

- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Louise von Marillac-Schule (Hs1)**
- **Stiftung der Cellitinnen (C26)**
- **Stiftung Lebensblicke & Förderverein Stiftung Lebensblicke e.V. (Co5)**

St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind (H29):

(Kölner Infarkt Modell, undated; St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind, undated)

- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Kaiserswerther Diakonie (C14)**
- **Verein der Freunde und Förderer des St. Elisabeth-Krankenhauses in Köln-Hohenlind e.V. (Co9)**

St. Franziskus-Hospital (H30):

(Kölner Infarkt Modell, undated; St. Franziskus-Hospital, undated)

- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Stiftung der Cellitinnen (C26)**
- **Verband der Privaten Versicherungen (C28)**
- **Verein der Freunde und Förderer des St. Franziskus-Hospitals e.V. (Co10)**

St. Hildegardis Krankenhaus Köln-Lindenthal (H31):

(Kölner Infarkt Modell, undated; St. Hildegardis Krankenhaus Köln Lindenthal, undated)

- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Olympiastützpunkt NRW/Rheinland (Co2)**

St. Marien-Hospital (H32):

(Kölner Infarkt Modell, undated; St. Marien-Hospital, undated)

- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Stiftung der Cellitinnen (C26)**
- **Verein der Freunde und Förderer des St. Marien-Hospital in Köln e.V. (Co11)**

St. Vinzenz-Hospital (H33):

(Gesundes Herz, undated; St. Vinzenz-Hospital, undated; Kölner Infarkt Modell, undated)

- **AmKaRe (H1)**
- **Deutsche Sporthochschule Köln (R4)**
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**

Uniklinik Köln (H39):

(Universität zu Köln, 2017, Uniklinik Köln, undated; Gesundes Herz, undated; CardioClinic, undated; Herzzentrum Uniklinik Köln, undated; Kliniken Köln, 2022; Kölner Infarkt Modell, undated; Krankenhaus der Augustinerinnen, undated; Krankenhaus Porz am Rhein, undated; Krankenhaus der Augustinerinnen, undated)

- **Aeon Astron Europe BV (C2)**
- **AmKaRe (H1)**
- **Astra Zeneca (C5)**
- **Biotronik (C6)**
- **Cardioclinic Köln (H2)**
- **CECAD Cologne (R1)**
- **Centrum für integrierte Onkologie Köln Bon (H3)**
- **CHIR-Net (R2)**
- **Deutsche Sporthochschule Köln (H3)**
- **Deutsche Studiengruppe (R5)**
- **DZIF Clinical Trial Units (R5)**
- **European Clinical Research Infrastructural (B1)**
- **1. FC Köln (C1)**
- **Förderverein Kölner Herzzentrum (Co1)**
- **Gedeon Richter (C11)**
- **German Hodgkin Study Group (R7)**

- **Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (H11)**
- **Kliniken Köln (H12)**
- Klinikum Dortmund (H13)
- Klinikum Leverkusen (H14)
- Klinikum München (H15)
- **Kölner Infarkt Modell e.V. (O2)**
- **Krankenhaus der Augustinerinnen (H17)**
- **Krankenhaus Köln Holweide (H18)**
- **Krankenhaus Köln Merheim (H19)**
- **Krankenhaus Porz am Rhein (H20)**
- **MACS Miltenyi Biotec (C15)**
- **Medizinisches Zentrum Städteregion Aachen (H21)**
- **Novartis (C19)**
- **Parexel (C21)**
- **Quintiles (C22)**
- **Roche (C24)**
- **St. Antonius Krankenhaus Köln (H28)**
- **Studienzentrum Bonn (R12)**
- **TMF (R13)**
- **Uniklinik Aachen (H34)**
- **Uniklinik Bonn (H36)**
- **Uniklinik Düsseldorf (H37)**

Category 2: Organisations founded by healthcare professionals

Kölner Infarkt Modell e.V. (O2):

(Kölner Infarkt Modell, undated)

- **AGFA Health Care (C3)**
- **CardioCliniC (H3)**
- **Deutsche Herzstiftung (C7)**
- **Eduardus Krankenhaus (H4)**
- **Evangelische Klinikum Köln Weyertal (H5)**
- **Evangelisches Krankenhaus Köln Kalk (H6)**
- **Förderverein Herzzentrum (Co1)**
- **Fraunhofer Institut (C10)**
- **Heilig Geist Krankenhaus (H8)**
- **Intel (C12)**
- **Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße (H11)**
- **Krankenhaus der Augustinerinnen (17)**
- **Krankenhaus Köln Holweide (H18)**
- **Krankenhaus Köln Merheim (H19)**
- **Krankenhaus Porz am Rhein (H20)**
- **Panasonic (C20)**
- **Sparkasse Köln Bonn (C25)**
- **St. Agatha Krankenhaus (H27)**

- **St. Antonius Krankenhaus (H28)**
- **St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind (H29)**
- **St. Franziskushospital (H30)**
- **St. Hildegardis Krankenhaus Köln-Lindenthal (H31)**
- **St. Marien-Hospital (H32)**
- **St. Vinzenz-Hospital (H33)**
- **Stadt Köln (Ga1)**
- **Telekom (C27)**
- **Uniklinik Köln (H39)**

Category 3: Patient associations and patient advocacy groups

Förderverein Herzzentrum (Co1):

(Herzzentrum Uniklinik Köln, undated)

- **Sparkasse Köln Bonn (C25)**
- **Uniklinik Köln (H39)**

Netzwerk Diabetischer Fuß Köln und Umgebung (Co3):

(Hochlenert, undated; Gesundes Herz, undated)

- **AmKaRe (H1)**

Verein der Freunde und Förderer des Ev. Krankenhauses Köln-Kalk e.V. (Co6):

(Evangelisches Krankenhaus Köln-Kalk, undated)

- **Evangelisches Krankenhaus Köln Kalk (H6)**

Verein der Freunde und Förderer des Heilig Geist-Krankenhauses e.V. (Co7):

(Heilig Geist-Krankenhaus, undated)

- **Heilig Geist Krankenhaus (H8)**

Verein der Freunde und Förderer des Krankenhauses der Augustinerinnen e.V. (Co8):

(Krankenhaus der Augustinerinnen, undated)

- **Krankenhaus der Augustinerinnen (H17)**

Verein der Freunde und Förderer des St. Elisabeth-Krankenhauses in Köln-Hohenlind e.V. (Co9):

(St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind, undated)

- **St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind (H29)**

Verein der Freunde und Förderer des St. Franziskus-Hospitals e.V. (Co10):

(St. Franziskus-Hospital, undated)

- **St. Franziskus-Hospital (H30)**

Verein der Freunde und Förderer des St. Marien-Hospital in Köln e.V. (Co11):

(St. Marien-Hospital, undated)

- **St Marien-Hospital (H31)**

Category 4: Research

CECAD Cologne:

(CECAD Cologne, undated)

- **Deutsche Sporthochschule Köln (R3)**
- **Helmholtz-Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (R8)**
- **Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns (R10)**
- **Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung (R11)**
- **Uniklinik Köln (H39)**

Deutsche Sporthochschule Köln:

(Gesundes Herz, undated; CECAD Cologne, undated; St. Vinzenzhospital, undated; Universität zu Köln, 2017)

- **AmKaRe (H1)**
- **CECAD Cologne (R1)**
- **St. Vinzenzhospital**
- **Uniklinik Köln (H39)**

Stakeholders (Part 2):

Business support organizations:

B1: European Clinical Research Infrastructural Network

B2: Evangelischer Diakonieverein Berlin-Zehlendorf

Companies:

C1: 1. FC Köln

C2: Aeon Astron

C3: AGFA Health Care

C4: Arbeiter Samariter Bund

C5: Astra Zeneca

C6: Biotronik

C7: Deutsche Herzstiftung

C8: Deutsches Rotes Kreuz

C9: Fortuna Köln

C10: Fraunhofer Institut

C11: Gedeon Richter

C12: Intel

C13: Johanniter Unfallhilfe

C14: Kaiserswerther Diakonie

C15: MACS Miltenyi Biotec

C16: Malteserhilfsdienst

C17: medical networks

C18: Micado Health Care GmbH

C19: Novartis

C20: Panasonic

C21: Parexel

C22: Quintiles

C23: Rebeca Health Care GmbH

C24: Roche

C25: Sparkasse Köln Bonn

C26: Stiftung der Cellitinnen

C27: Telekom

C28: Verband der Privaten Versicherungen

C29: Viktoria Köln

Governmental agencies/companies:

Gc1: IKK classic

Gc2: Berufsfeuerwehr Köln

Governmental authorities:

Ga1: Stadt Köln

Healthcare schools:

Hs1: Louise von Marillac-Schule

Hospitals and Healthcare Professionals:

H1: AmKaRe

H2: CardioClinic Köln

H3: Centrum für integrierte Onkologie Köln Bonn

H4: Eduardus-Krankenhaus

H5: Evangelische Klinikum Köln Weyertal

H6: Evangelisches Krankenhaus Köln Kalk

H7: Gefäßzentrum Köln am Neumarkt

H8: Heilig Geist Krankenhaus (Köln-Longerich)

H9: Helios Klinik Siegburg Herzzentrum

H10: Helios Kliniken

H11: Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße

H12: Kliniken Köln

H13: Klinikum Dortmund

H14: Klinikum Leverkusen

H15: Klinikum München

H16: Kooperatives Kölner Herzzentrum

H17: Krankenhaus der Augustinerinnen

H18: Krankenhaus Köln Holweide

H19: Krankenhaus Köln Merheim

H20: Krankenhaus Porz am Rhein

H21: Medizinisches Zentrum Städteregion Aachen

H22: MVZ Porzer Herz und Gefäßzentrum

H23: Onkologisches Therapiezentrum

H24: PAN Klinik am Neumarkt

H25: Pro Medik Köln GmbH

H26: Reha Training GmbH

H27: St. Agatha Krankenhaus Köln

H28: St. Antonius Krankenhaus

H29: St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind

H30: St. Franziskus Hospital

H31: St. Hildegardis Krankenhaus Köln-Lindenthal

H32: St. Marien-Hospital Köln

H33: St. Vinzenzhospital

H34: Uniklinik Aachen

H35: Uniklinik Bochum Herzzentrum

H36: Uniklinik Bonn

H37: Uniklinik Düsseldorf

H38: Uniklinik Freiburg Herzzentrum

H39: Uniklinik Köln

H40: Uniklinik Leipzig Herzzentrum

Organisation founded by Health Care Professionals:

O1: DRK-Schwesternschaft Bonn

O2: Kölner Infarkt Modell e.V.

Patient associations and patient advocacy groups:

Pa1: Friends of the Heart Centre

Pa2: League for the fight against vascular diseases e.V.

Pa3: Network diabetic foot Cologne and surroundings

Pa4: Olympic Training Centre NRW/Rhineland

Pa5: Stiftung Lebensblicke & Förderverein Stiftung Lebensblicke e.V.

Pa6: Association of Friends and Sponsors of the Ev. Krankenhaus Köln-Kalk e.V.

Pa7: Association of Friends and Sponsors of the Heilig Geist Hospital e.V.

Pa8: Association of Friends and Sponsors of the Augustinian Hospital e.V.

Pa9: Association of Friends and Sponsors of St Elisabeth Hospital in Cologne-Hohenlind e.V.

Pa10: Association of Friends and Sponsors of St. Franziskus Hospital e.V.

Pa11: Association of Friends and Sponsors of St. Marien-Hospital in Cologne e.V.

Research:

R1: CECAD Cologne

R2: CHIR-Net

R3: CMMC Cologne

R4: Deutsche Sporthochschule Köln

R5: Deutsche Studiengruppe

R6: DZIF Clinical Trial Units

R7: German Hodgkin Study Group

R8: Helmholtz-Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen

R9: Katholische Hochschule NRW

R10: Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns

R11: Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung

R12: Studienzentrum Bonn

R13: TMF

R14: Universität Witten Herdecke

Acknowledgments

Co-funded by
the European Union

Part of the activities related to this work have been financed under the Shift-HUB project that has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101095720.

List of sources

The below-listed sources were retrieved on 14/09/2023

Gesundes Herz. (undated). *Netzwerk*. Available at: <https://www.gesundesherz.de/netzwerk/>

CardioClinic Köln. (undated). *Wir über uns*. Available at: <https://www.cardioclinic-koeln.de/cardioclinic-koeln/wir-ueber-uns>

CECAD Cologne. (undated). *Die Partner*. Available at: <https://www.cecad.uni-koeln.de/de/ueber-cecad/management/organisation>

Deutsche Sporthochschule Köln. (undated). *Deutsche Sporthochschule Köln*. Available at: <https://www.dshs-koeln.de/>

Eduardus-Krankenhaus. (undated). *Über uns*. Available at: <https://www.eduardus.de/kooperationen>

Evangelisches Krankenhaus Köln Weyertal. (undated) *Kooperationspartner des Evangelischen Klinikums*. Available at: <https://www.evk-koeln.de/ueber-uns/partner/>

Evangelisches Krankenhaus Köln-Kalk. (undated). *Verein der Freunde und Förderer des Ev. Krankenhauses Köln-Kalk e.V.* Available at: <https://www.evkk.de/ueber-das-evkk/foerderverein/>

Gefäßzentrum Köln am Neumarkt. (undated) *Über uns*. Available at: <https://gefaesszentrum-koeln.de/praxis/>

Heilig Geist Krankenhaus. (undated). *Über uns*. Available at: <https://www.hgk-koeln.de/ueber-uns>

Herzzentrum Uniklinik Köln. (undated) *Förderverein e.V.*. Available at: <https://herzzentrum.uk-koeln.de/foerderverein-herzzentrum/>

Hochlenert, D. (undated). *Kooperationspartner des Netzwerks*. Available at: <https://fussnetz-koeln.de/specialists/partners/index/5/page:1>

Kliniken Köln. (2020, 19th of August) *Notfallzentrum Merheim- Kooperationen*. Available at: https://www.kliniken-koeln.de/Notaufnahme_Merheim_Kooperationen.htm?ActiveID=5421

Kliniken Köln. (2022, 22nd of June) *Hochschulkooperationen*. Available at: https://www.kliniken-koeln.de/Bildung_Hochschulkooperationen.htm?ActiveID=3652

Krankenhaus der Augustinerinnen. (undated). *Über uns*. Available at: <https://www.severinskloesterchen.de/ueber-uns>

Kölner Infarkt Modell. (undated). *Wer ist KIM?* Available at: http://www.koelner-infarktmodell.de/mediapool/28/286413/data/KIM_Flyer_25_07_07.pdf

Kooperatives Kölner Herzzentrum. (undated). *Partner*. Available at: <https://kooperatives-koelner-herzzentrum.net/>

Krankenhaus Porz am Rhein. (undated). *Praxen, Partner und Kooperationen*. Available at: <https://www.khporz.de/de/praxen-partner-und-kooperationen.html>

MVZ Porzer Herz und Gefäßzentrum. (undated). *Home*. Available at: <https://www.kardiologie-koeln.de/>

PAN Klinik am Neumarkt. (undated). *Willkommen in der PAN Klinik*. Available at: <https://www.pan-klinik.de/>

Pro Medik Köln GmbH. (undated). *Aktuelle News*. Available at: <https://www.promedik.de/>

St. Antonius Krankenhaus. (undated). *Partner & Links*. Available at: <https://www.antonius-koeln.de/ueber-uns/partner>

St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind. (undated). *Über uns*. Available at: <https://www.hohenlind.de/ueber-uns/krankenhaus/>

St. Franziskus-Hospital. (undated). *Über uns*. Available at: <https://www.stfranziskus.de/ueber-uns>

St. Hildegardis Krankenhaus Köln-Lindenthal. (undated). *Über uns*. Available at: <https://www.hildegardis-krankenhaus.de/ueber-uns>

St. Marien-Hospital. (undated). *Verein der Freunde und Förderer des St. Marien-Hospital in Köln e.V.*. Available at: <https://www.st-marien-hospital.de/ueber-uns/foerderverein>

St. Vinzenz-Hospital. (undated). *Über uns*. Available at: <https://www.vinzenz-hospital.de/ueber-uns>

Universität zu Köln. (2017, 6th of March) *Kooperationspartner*. Available at: <https://zks.uni-koeln.de/ueber-uns/kooperationspartner>

Uniklinik Köln. (undated) *Forschung*. Available at: <https://kardiologie.uk-koeln.de/forschung/>